

Achim Hättich

Personen mit Behinderung im Scheinwerferlicht: Was zwei Filmregisseure und ein Schauspieler darüber denken

Zusammenfassung

Mediale Repräsentation ist in unserer heutigen Gesellschaft extrem wichtig. Daher ist es von Bedeutung, dass aufgrund der medialen Überreizung Personen mit Behinderung möglichst prominent in den Medien vertreten sind. Zwei Regisseure, die in ihren Filmen eine Person mit Behinderung in den Mittelpunkt rückten und ein mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnete Schauspieler, der eine Person mit Behinderung darstellte, wurden interviewt. Deren Ansichten und Motivationen werden betrachtet und in einen Kontext gestellt.

Résumé

Dans notre société, la représentation dans les médias est primordiale. Dans ce contexte d'emballement médiatique, il est important que les personnes en situation de handicap apparaissent le plus fréquemment possible. Nous avons interviewé deux metteurs en scène. Dans leur production, le personnage principal présente un handicap. L'un de ces films a remporté le Prix du cinéma suisse pour l'excellente interprétation de l'acteur qui joue le rôle d'une personne en situation de handicap. Les points de vue et les motivations de ces régisseurs vous sont présentés.

Die neuen digitalen Medien verändern und durchdringen das Erleben des Alltags radikal (Rushkoff, 2013). Wir leben in einem Zeitalter, in dem die mediale Repräsentation eine ungeheure Präsenz erreicht hat. Diese scheint fast wichtiger zu sein als die dahinter stehenden Personen selbst. Das hat mitunter erst einmal zur Folge, dass Personen mit Behinderung im Alltag noch weniger wahrnehmbar sind, weil viele Menschen nur noch Augen für das Display ihres elektronischen Gerätes zu haben scheinen. Daher ist es für Personen mit Behinderung umso bedeutender (und noch wichtiger als früher), dass sie sich in der medialen Welt selber darstellen oder dargestellt werden (vgl. Hättich, 2011).

Dabei spielt der Film eine wichtige Rolle. Er taucht heute in den unterschiedlichsten Medien und Erscheinungsformen auf (Youtube, Streaming Media). Film ist eine Kunst, die einen äusserst hohen finanziellen Einsatz erfordert sowie einen grossen Pro-

duktionsaufwand bedingt. Daher bietet es sich an, Themen zu wählen, die mehrheitsfähig sind. Die Darstellung von Behinderung gehört nicht dazu, weil trotz all der Fortschritte Personen mit Behinderungen immer noch nicht einen gleichwertigen Status in der Gesellschaft haben. Da sich aber zumindest in der Schweiz der barrierefreie Zugang langsam durchsetzt, werden Personen mit Behinderung vermehrt selber zu Kinogängerinnen und Kinogängern oder können in diversen Medien Filme schauen, womit sie auch für Filmproduzenten interessant werden.

Personen mit Behinderung im filmischen Rampenlicht

Trotz diesen von einem ökonomischen Kosten-Nutzen-Verhältnis geleiteten Überlegungen kommt es vor, dass ein Film mit einer Person mit Behinderung als Hauptfigur zu einem Riesenerfolg werden kann, wie *In-touchables* (2011), *Forrest Gump* (1994)

oder *The Hunchback of Notre Dame* (1996) beweisen. Was bewegt nun einen Regisseur als kreativer Kopf einer Produktion dazu, eine Person mit Behinderung zu einer Hauptdarstellerin bzw. einem Hauptdarsteller zu machen? Um diese Frage zu beantworten, wurden zwei Regisseure und ein Schauspieler – Daniel Ribeiro, Germinal Roaux sowie Dimitri Stapfer¹ – in Interviews im Mai 2014 nach ihrer Motivation und ihren Hintergründen gefragt. Der Brasilianer Daniel Ribeiro zeigt in seinem Film *Hoje Eu Quero Voltar Sozinho* (2014) einen blinden Jugendlichen, der Westschweizer Germinal Roaux mit *Left Foot Right Foot* (2013) einen Jugendlichen mit Autismus. Dessen Darsteller Dimitri Stapfer bekam für seine Rolle den Schweizer Filmpreis als bester Nebendarsteller, obwohl es eigentlich eine Hauptrolle ist. Eine Besprechung dieses Films findet sich in Hätlich (2014), weswegen hier nur kurz darauf eingegangen werden soll. *Left Foot Right Foot* handelt von Mika (Dimitri Stapfer), der zeitweise bei seinem innig geliebten Bruder Vincent, welcher mit Marie liiert ist, lebt. Der Fokus des Films richtet sich weniger auf Mika denn auf Vincent und Marie, es wird vor allem gezeigt, wie Mika Anschluss sucht und wie er verzweifelte bis spektakuläre Aktionen startet, als dieser Anschluss gefährdet ist. Dennoch vermittelt der Film einen guten Eindruck vom Wesen des Autismus, zeigt aber auch, dass ein selbstbestimmtes Leben für Mika kaum möglich ist.

¹ Ich danke den drei Interviewten ganz herzlich für die Bereitschaft zu den Interviews (sowie Kaja Eggenschwiler, Filmcoop, und Katharina Straumann, Xenixfilm, für die Vermittlung). Das Interview mit Ribeiro wurde auf Englisch, mit Roaux auf Englisch/Französisch und mit Stapfer auf Schweizerdeutsch geführt. Die Interviews fanden im Rahmen von Filmfestivals und Filmpremieren statt.

Leonardo (Ghilherme Lobo) aus dem Film *Hoje Eu Quero Voltar Sozinho* ist ein blinder Teenager mit einer überbehütenden Mutter und einem verständnisvollen Vater. Er sucht ein unabhängigeres Leben, will weder Bevormundung noch Rechenschaft ablegen. Seine beste Freundin Giovana ist unverkennbar in ihn verliebt, worauf Leonardo mit Zurückhaltung reagiert. Sein Klassenkamerad Fabio lässt keine Gelegenheit aus, Leonardo zu drangsalieren oder sich über ihn lustig zu machen. Gabriel, der neu in seine Klasse kommt und bei den Mädchen sogleich sehr beliebt ist, ist der einzige Junge, der sich in einer sehr natürlichen Art um Leonardo kümmert. Letztendlich verliebt sich Leonardo in Gabriel. Die Selbstbestimmung von Leonardo steht im Fokus des Films.

Ribeiros Ansichten: Behinderung ist so normal wie etwas normal sein kann

In dem für ihn persönlichen Film setzt Ribeiro Blindheit in erster Linie als eine Metapher für das Kino ein, das sehr stark vom Sehen abhängt, was eine kritische Reflexion über unsere Wahrnehmung an sich ist. Es geht Ribeiro wenig um die Behinderung an sich. Immer wieder betont er im Interview, dass Leonardo ein ganz normaler Junge sei, der ganz normale Dinge tut wie alle anderen nicht blinden Jungen in seinem Alter ebenfalls. Seien es die zaghaften Annäherungsversuche am Swimmingpool mit Giovana (bei denen die offensichtliche Annäherung der einen für den anderen nicht so offensichtlich ist), sei es generell die Schüchternheit im Umgang mit Mädchen, oder die Scham beim Betreten der Dusche, die nach Ribeiro kulturspezifisch ist. Ribeiro inszenierte gemäss eigenen Angaben keine Behinderungsspezifische, alle meine diesbezüglich zitierten Szenen betrachtet Ribeiro nicht

als solche. Hier lässt sich sagen, dass Ribeiro die Behinderung so natürlich und normal sieht wie es nur irgendwie geht. «Ich inszeniere nicht eine blinde Person, um ihr besondere Aufmerksamkeit zu widmen, sondern die blinde Person ist einfach dabei, weil sie sowieso dazugehört.» Ferner war ihm die Unabhängigkeit Leonardos genauso wichtig wie dass sich andere mit ihm verbinden. Ribeiro informierte sich vorgängig über Blindheit, allerdings nicht übermässig. Dennoch liefert Lobo eine sehr authentische Leistung ab. Das kann damit zu tun haben, dass die Integration blinder Menschen in Brasilien selbstverständlich ist, selbst wenn sie nicht überall anzutreffen ist. Sehr viel Wert legte Ribeiro auf Bewegungen und Berührungen, die typisch für Blinde sind. Dass Leonardo an der Jacke von Gabriel riecht, hat hingegen mit der Inszenierung der Homosexualität zu tun. Die Kombination mit Homosexualität ergibt für Ribeiro eine doppelte Diskriminierung, die er speziell inszenierte. Ribeiro versteht Homosexualität nicht als eigentlicher Grund für das Mobbing, sondern als weitere Möglichkeit, dass Leonardo schikaniert wird.

Roaux Meinung: Behinderung sorgt für einen Ausgleich

Während bei der Erblindung eindeutige physiologische Korrelate bestehen, ist mit Autismus eine starke soziale Komponente verbunden und dieser kann in gewissem Sinne als soziale Erblindung angesehen werden. Für Roaux hat der von ihm explizit als dritter Charakter definierte Mika eine sehr wichtige Rolle im Film. Mika fühlt alles und hilft zu sprechen, er ist der Katalysator und hält alles in Balance, er ist sozusagen das Zünglein an der Waage. Die Ansicht des Regisseurs, dass die Behinderung nur Mittel zum Zweck sei, zieht sich wie ein roter Faden durchs Interview. Roaux sieht sich in seinem Selbst-

verständnis als Filmmacher als Poet, der nicht alles erklären kann oder will und interpretiert viele Szenen als poetische Intuition statt in einem symbolischen Sinn. Und wenn doch, sind die Symbole greifbar. «Er wollte aus dieser dramatischen Situation entfliehen, er wollte fliegen», erklärt Roaux Mikas Beobachtung vieler Vögel und den Sprung von der Hochspannungsleitung. Auf die Frage, warum Mika so viel lache, sagt Roaux über Mika «Er ist die Sonne, er ist der Sonnenschein, er ist die Freude», verglichen mit dem «traurigen und dunklen Leben von Marie und Vincent». Roaux wollte zuerst einen «authentischen Autisten» engagieren, was ihm nicht gelang. Daraufhin wählte er den Schauspieler Stapfer, der Mika nicht als Charakter spielen, sondern «sein» soll. Dass Mika Merkmale von Personen mit Autismus wie auch mit geistiger Behinderung zeigt, ist für Roaux ohne Bedeutung; «Die Behinderung ist nicht wichtig», er wollte jemand völlig anderes zeigen.

Roaux baut durchaus gesellschaftskritische Aspekte ein. Er spricht die Angst der Gesellschaft vor Personen mit Behinderung an, weil sie nicht weiss, wie sie auf sie reagieren soll. Ebenso versteht er Autismus so, dass diese Behinderung gesellschaftliche Verhältnisse reflektiert. Eine Gesellschaft mit ihren selbstbezogenen Personen und der virtuellen Welt, die einen von den anderen isoliert.

Den Einbezug einer Person mit Autismus erklärt Roaux damit, dass er als Kind mit seinen Eltern in einem Wohnheim für Personen mit Behinderung lebte, wo er durch Betreuungsaufgaben der Eltern mit Personen mit Behinderung konfrontiert war. Zum anderen hatte er einen Freund, dessen Freundin einen Bruder mit Autismus hatte, um den sie sich kümmern musste, also ziemlich ähnlich wie in *Left Foot Right Foot*.

Stapfers Erklärung: Behinderung als andere Sicht der Welt

Stapfer wurde in Hollywood-Filmen wie *I am Sam*² (2001) das erste Mal mit Autismus konfrontiert. Aber für den Film von Roaux hat sich Stapfer sorgfältig vorbereitet, immerhin verkörpert er und nicht der Regisseur den Mensch mit Autismus. Deshalb studierte Stapfer Literatur zum Thema Autismus und schaute Dokumentarfilme an, war anwesend in einem Wohnheim für Personen mit Autismus, hat mit diesen gegessen und ging spazieren. Stapfer hatte ziemlichen Respekt vor der Rolle, wollte nicht auf Klischees zurückgreifen. Ihn interessierte, was lebenswert ist, wenn man die Diagnose Autismus hat. Die Vermischung mit geistiger Behinderung, die ich bei der Rolle wahrgenommen habe, war von Stapfer beabsichtigt, weil es nicht um diagnostische Kriterien ging. Für ihn ist Mika der Anknüpfungspunkt für die ganze Geschichte, Mika versteht häufig, was abgeht. Dies entspricht den Intentionen des Regisseurs. Mika ist für ihn kein verschlossener, in sich gekehrter Mensch mit Autismus. Stapfer wurde denn auch von Personen, die in der Betreuung von Personen mit Autismus tätig sind, gelobt. Dass diese meinten, er sei ein Mensch mit Autismus, war für ihn das schönste und beste Kompliment. Positive Reaktionen löste seine Rolle auch beim Publikum aus.

Im Interview erzählt Stapfer von einer eigenen und einer fremden Perspektive, von ihm als Person und wie das mit seiner Rolle verschmilzt. «Ich guck nicht nach Benennungen, was ich da genau spiele, ich guck in mich, um in mir diese Behinderung zu suchen. Mich interessiert die Reizüberflutung

und ich wollte kein Krankheitsbild nachmachen. Körperlich musste ich auch noch was finden, da habe ich Tics die ich selber habe, Gesten, die ich an mir habe, behalten und vergrössert.» Stapfer meint weiter: «Es geht mir nicht darum, eine Behinderung darzustellen, sondern es geht mir darum, einen Menschen darzustellen, der die Welt anders wahrnimmt. Das kann man nicht als Behinderung benennen, weil dieser die Welt anders wahrnimmt. Es ist für uns, für unsere Gesellschaft, eine Behinderung, ich hab das Gefühl, weil wir denen kein Platz lassen... für andere Qualitäten von Menschen.» Das sind ganz bemerkenswerte Aussagen, die Toleranz gegenüber Abweichungen betreffen, wobei jede und jeder von uns gleichermaßen Anteile von Behinderung besitzt. Stapfer betont, dass auch Personen mit Behinderung ihre Qualitäten haben, auf die wir nichtbehinderten Personen unser Augenmerk richten sollten.

Es geht mir nicht darum, eine Behinderung darzustellen, sondern es geht mir darum, einen Menschen darzustellen, der die Welt anders wahrnimmt.

Zusammenfassende Betrachtung: Filmische Präsenz nicht um der Behinderung willen

Roaux und Stapfer stellen die Personen mit Behinderung als Personen dar, die explizit anders sind, während Ribeiro insbesondere die Normalität sucht. Dabei vertrauen beide Regisseure implizit auf die Symbolkraft der Behinderung, ihre Filme sind Filme mit Personen mit Behinderung statt über Personen mit Behinderung.

Natürlich haben diese Aussagen nur beschränkt allgemeine Gültigkeit: Es handelt sich um Arthaus-Filme von jungen Re-

² In *I am Sam* geht es eigentlich um eine Person mit geistiger Behinderung, Autismus wird jedoch häufig mit geistiger Behinderung assoziiert.

gie-Neulingen mit männlichen Jugendlichen eines bestimmten Alters. Beide Filme entsprechen mehr einer lateinischen Mentalität und kommen aus zwei unterschiedlichen Kontinenten. Trotz dieser Relativierungen können beide Filme als repräsentativ gelten. Regisseure, die Personen mit Behinderung in den Mittelpunkt ihrer Filme stellen, tun dies oft entweder wenig reflektiert oder aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, selten, um Anliegen von Personen mit Behinderung zu verdeutlichen oder zu berücksichtigen. Aber hier lässt sich sagen, dass es sich nicht um Alibi-Personen mit Behinderung handelt, sondern dass Personen mit Behinderung einfach dazugehören. Trotzdem ist generell zu begrüßen, dass aufstrebende Regisseure einer Person mit Behinderung breiten Raum einräumen, damit die Sensibilisierung der Öffentlichkeit vorangetrieben wird. Es ist gut, wenn Personen mit Behinderung im Fokus stehen und dies als völlig normal betrachtet wird.

Es ist gut, wenn Personen mit Behinderung im Fokus stehen und dies als völlig normal betrachtet wird.

Literatur

- Hättich, A. (2011). Schwalben oder Strohfeder? Zur Sichtbarkeit von Personen mit Behinderung in Spielfilmen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 23–29.
- Hättich, A. (2014). Filmrezension Left Foot Right Foot. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 54.
- Rushkoff, D. (2013). *Present shock: when everything happens now*. New York: Current.

Filmografie

- Forrest Gump*. (1994). Zemeckis, R. (Regie). USA: Paramount Pictures.
- Hoje Eu Quero Voltar Sozinho*. (2014). Ribeiro, D. (Regie). Brasilien: Lacuna Filmes.
- I am Sam*. (2001). Nelson, J. (Regie). USA: Bedford Falls Productions.
- Intouchables*. (2011). Toledano, E. & Nakache, O. (Regie). Frankreich: Quad Productions.
- Left Foot Right Foot*. (2013). Roaux, G. (Regie). Schweiz: Cab Productions.
- The Hunchback of Notre Dame*. (1996). Trousdale, G. & Kirk Wise, K. (Regie). USA: Walt Disney.

Dr. phil. Achim Hättich
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschung und Entwicklung
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
achim.haettich@hfh.ch

